

CONSOLIDAREA DEMOCRAIEI LOCALE – O PRIORITATE A REFORMEI ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE

STRENGTHENING LOCAL DEMOCRACY - A PRIORITY OF LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION REFORM

DOI: 10.5281/zenodo.3707654

CZU: 352(478)

Ion POPOVICI,
doctorand,
Academia de Administrare Public

SUMMARY

In this article, the author addresses the problem of consolidating democracy in the reform of local public administration. The conceptual approaches regarding local democracy, its purpose and manifestations are examined. At the same time, the interaction between the central administration and the authorities of the local public administration in the realization of the local democracy is analyzed, the existing problems and the possibilities of overcoming them.

Keywords: local democracy, reform, administrative capacity, local autonomy, participation, public services.

REZUMAT

n prezentul articol autorul abordeaz problema consolidrii democraiei n cadrul reformei administraiei publice locale. Sunt examinate abordrile conceptuale privind democraia local, scopul i manifestrile acesteia. Totodat, este analizat interaciunea dintre administraia central i autoritţile administraiei publice locale n consolidarea democraiei locale, problemele existente i posibilitţile de depşire a acestora.

Cuvinte-cheie: democraie local, reform, capacitate administrativ, autonomie local, participare, servicii publice.

De la declararea independenei, n 1991, i pn n prezent, Republica Moldova se afl ntr-un proces continuu de reform a administraiei publice, care a devenit o constant pe agenda politic a tuturor guvernelor care s-au succedat la crma statului. n primele faze ale tranziiei spre un stat democratic, accentul s-a pus pe crearea unui guvern naional puternic. Acest pas era necesar pentru a nfiina organe de stat viabile i funcionale ntr-un nou mediu politic, economic i social n proces de

transformare, dar i pentru a face presiuni n favoarea sau mpotriva schimbrii. Instaurarea statului de drept, reforma justiiei, o veritabil administraie public, drepturile omului i un parlament eficient au fost prioritţile eseniale declarate dup obinerea independenei de ctre Republica Moldova. Odat cu fortificarea administraiei publice centrale a devenit imperios necesar reformarea administraiei publice locale i dezvoltarea democraiei locale pentru a evita derapajele ctre autoritarism i pentru

a satisface mai bine nevoile populației din teritoriu.

O democrație locală eficientă este recunoscută din ce în ce mai mult ca o condiție necesară pentru asigurarea dezvoltării economice și sociale durabile și echitabile, promovarea bunei guvernări și a valorilor democratice. Abordările conceptuale privind democrația locală pot fi împărțite în două mari categorii. Pentru unii cercetători [9; 13; 16], dimensiunile democrației locale sunt intrinseci: indiferent de efectul lor asupra rezultatelor, valoarea democrației locale constă în oportunitatea participării sporite la procesul decizional, care întărește cultura civică, construiește capital social și permite oamenilor să acționeze ca cetățeni mai activi. Alții au o viziune instrumentală asupra beneficiilor democrației locale, concentrându-se pe capacitatea democrației locale de a îmbunătăți furnizarea serviciilor și a rezultatelor prin consolidarea capacității și responsabilității publice [2; 7; 8].

Actualmente se consideră că democrația locală are scopul de a asigura ca politicile locale să reflecte nevoile și preferințele comunităților locale. Dincolo de dezbaterile teoretice, o democrație locală eficientă îmbină elementele ambelor abordări, facilitând cetățenilor participarea la procesul decizional, îmbunătățind calitatea serviciilor, consolidând comunitățile și impulsivând dezvoltarea locală durabilă.

O administrație locală eficientă și democratică trebuie să asigure servicii publice de calitate și să reacționeze prompt la necesitățile comunităților locale. Totodată, gradul de responsabilitate al autorităților publice locale este mult mai personalizat decât al celor centrale. Altfel spus, persoanele investite cu autoritate publică la nivel local sunt foarte aproape de cei care suportă ne mijlocit consecințele deciziilor lor. Cu toate acestea, în mai multe țări în tranziție, inclusiv în Republica Moldova, nu se poate vorbi despre o dezvoltare plenară a democrației

locale. Deși o serie de competențe au fost transferate către autoritățile administrației publice locale, dar în mod insuficient sau fără resursele necesare. Serviciile publice sunt furnizate, dar nu întotdeauna în conformitate cu standardele stabilite. Nu întotdeauna autoritățile locale sunt sensibile la nevoile cetățenilor. Aceștia din urmă au dreptul de a vota, dar nu mai pot influența la modul real procesele care se derulează ulterior.

Conform aprecierilor experților, situația democrației locale și a descentralizării, alături de justiție, drepturile omului și libertatea mass-media, a fost și rămâne unul din cele mai importante domenii, în care sistematic s-au constatat probleme și restanțe majore în raport cu angajamentele Republicii Moldova pe plan intern (implementarea documentelor de politici) și extern, implementarea recomandărilor partenerilor de dezvoltare. Iar reacția autorităților statului a fost întotdeauna mai mult una formală și declarativă [14, p. 7; 15, p. 38]. Diverse aspecte ale situației democrației locale din Republica Moldova au devenit o preocupare a structurilor Consiliului Europei și obiectul mai multor rezoluții ale Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (2017, 2018, 2019) care au atestat regrese în acest domeniu, comparative cu situația anterioară. În Rezoluția Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei din 4 aprilie 2019 se constată că în Republica Moldova se atestă o deteriorare a democrației locale, exprimată prin recentralizarea mai multor competențe care au fost transferate anterior autorităților locale, subminarea atribuțiilor autorităților locale prin numeroase intervenții ale autorităților de stat în cadrul funcțiilor la nivel local, lipsa mecanismelor și resurselor în exercitarea sarcinilor delegate administrației publice locale, supravegherea excesivă a administrației publice locale etc. În mod special, rezolu-

tia a subliniat imprecizia motivelor pentru activarea mecanismului referendumului de rechemare a primarului, ceea ce deterioreaz condiiile de funcionare a aleşilor locali şi atrage o disfuncie grav a democraiei locale, deoarece primarii lucreaz sub ameninarea permanent a referendumului de revocare. Totodat, autoritţile locale nu sunt autonome n gestionarea resurselor umane, nu pot recruta personal de nalt calificare şi nu pot oferi oportunitţi de pregtire adecvate, salarii sau perspective de carier. Remunerarea n cadrul autoritţilor locale fiind departe de a fi suficient, i mpiedic pe tineri s se implice n politica local [12].

Guvernarea de tip centralizat şi neglijarea autonomiei locale reprezint o moştenire mai veche a regimului sovietic, dar mai ales n comparaie cu standardele susinute de UE pentru buna guvernare, devine tot mai clar ct de mari sunt discrepanele existente n materie de democraie local, ca efecte cumulative ale ntrzierii reformelor privind descentralizarea. Atta timp ct unitţile administrativ-teritoriale de ambele niveluri vor fi tratate de puterea central drept centre de concentrare şi de difuzare a deciziilor transmise de la centru, fr s dispun de instrumente legale de exercitare a puterii administrative n toate domeniile, nefind nzestrate cu puterea economic corespunztoare şi fr capacitţi administrative pe msur, nu putem vorbi despre descentralizare, democraie şi autonomie local [11, p. 12-13].

Dezvoltarea unei administraii locale democratice şi eficiente reprezint o schimbare necesar şi fundamental fa de modelul anterior de guvernare. Democraia local nseamn c autoritţile locale asigur un adevrat leadership pentru comunitţile lor. O definiie a leadership-ului este dat n raportul OCDE privind modernizarea statului: «Leadership-ul caut n special s obin rezultate, este deschis nvţrii,

nţelegerii mediului şi a influenei sale, gndirii şi aciunii strategice, dezvoltrii unor noi structuri şi proceduri de lucru, s dezvolte şi s comunice o viziune personal a schimbrii» [10, p. 204].

Democraia local presupune c autoritţile locale conlucreaz cu societatea civil pentru a implementa proiecte comune, a dezvolta planuri pe termen lung pentru comunitatea lor ca s fac fa provocrilor existente. Ele se strduie s produc rezultate care pot mbuntţi calitatea vieţii populaiei din comunitate. Acestea ofer servicii publice n conformitate cu standardele recunoscute şi care satisfac nevoile cetţenilor. Democraia local presupune angajamentul populaiei fa de administraia local nu numai n timpul alegerilor, dar şi n definirea prioritţilor, proiectarea serviciilor publice şi deciziilor aferente. Proiectele administraiilor locale urmeaz s fie elaborate reieşind din necesitţile cetţenilor, n participare cu aceştia, astfel nct s ntruneasc azeziunea lor. Cetţenii sunt mputerniciţi s solicite dri de seam administraiei locale cu privire la realizarea proiectelor şi utilizarea resurselor.

Democraia local presupune faptul c reprezentanii administraiei publice locale nţeleg modul de funcionare şi interaciune a autoritţilor publice centrale şi locale, sunt preocupaţi de nevoile celor care i-au ales, ştiu s comunice şi ncurajeaz participarea la procesele decizionale la nivel local. Reprezentanii administraiei publice centrale, la fel, urmeaz s mprtşeasc aceast viziune, iar voina şi abilitţile lor determin calitatea cadrului legislativ şi natura constructiv a relaiilor cu autoritţile locale.

Consiliul Europei demonstreaz o preocupare permanent pentru consolidarea democraiei locale. Carta European a Autonomiei Locale defineşte principiile democraiei locale, iar numeroasele recomandri ale Consiliului de Miniştri al Consiliului Eu-

ropei stabilesc normele complementare. Dar calea este lungă și presărată de probleme pentru a transpune aceste principii și norme în practică și pentru a dezvolta democrația locală. Consiliul Europei dezvoltă programe pentru a susține statele membre și asociațiile naționale ale colectivităților locale să avanseze pe această cale. Numeroase organizații internaționale și naționale și-au adus aportul la dezvoltarea democrației locale, contribuind la consolidarea capacităților comunităților locale prin programe de ameliorare a serviciilor publice și generând exemple de excelență.

Provocarea pentru autoritățile locale constă în a se sprijini pe realizările acestor organizații, a asimila cele mai bune practici, a dezvolta abordări standardizate, a angaja un dialog cu toate autoritățile locale și a asigura durabilitatea pe termen lung în cazul reducerii finanțării externe.

Consiliul Europei și alte organizații au ajutat statele-membre să elaboreze legislația în materie de administrație publică locală. Congresul Autorităților Locale și Regionale a monitorizat implementarea Cartei Europene și a altor standarde. Recomandările Congresului și ale altor organizații au facilitat identificarea problemelor, fără a conduce neapărat la rezolvarea lor. În unele state legislația este satisfăcătoare, dar se confruntă cu probleme de implementare. În altele, avizele Consiliului Europei, din anumite motive, au fost ignorate, iar legislația a rămas incompletă. Voința și capacitatea guvernelor și a parlamentelor de a transfera complet competențe și resurse administrației publice locale nu au răspuns întotdeauna așteptărilor, acesta fiind și cazul Republicii Moldova.

Dar crearea cadrului necesar pentru o administrație locală democratică și eficientă prezintă o dimensiune foarte importantă. Voința și capacitatea guvernului nu sunt suficiente. Un motiv frecvent invocat de

autoritățile centrale pentru a justifica întârzierea transferului de competențe și resurse este incapacitatea comunităților locale de a gestiona astfel de responsabilități.

Temerile guvernului cu privire la fragilitatea capacității administrative locale pot fi justificate. Guvernul trebuie să aibă certitudinea că administrația locală va fi una funcțională, că normele fundamentale vor fi respectate și că banii publici vor fi utilizați corespunzător. În acest sens programele de consolidare a capacității sunt extrem de importante, iar asociațiile naționale din domeniu trebuie să dispună de capacitatea de a reprezenta și susține administrația locală. Pentru autoritățile locale este important să atragă aleși locali motivați și personal competent și să-i instruiască în vederea furnizării serviciilor publice de calitate. În plus, trebuie să încurajeze leadership-ul și managementul eficient, participarea populației locale și respectul pentru normele serviciului public.

Legislația stabilește cadrul pentru administrația publică locală. Programele de consolidare a capacităților construiesc instituțiile necesare pentru o administrație locală eficientă. Legislația poate fi perfect adaptată, dar fără programe de consolidare a capacității, administrația locală va rămâne una ineficientă. Cu toate acestea, asemenea programe nu pot compensa o legislație defectă. Legislația și programele pentru consolidarea capacității sunt două elemente inseparabile. Formarea continuă este un aspect esențial al programelor de consolidare a capacității. Dar dacă autoritățile locale nu dispun de competențe sau resurse pentru a furniza servicii publice de calitate, instruirea va fi inutilă. Dacă personalul trăiește cu frica de a-și pierde locul de muncă la alegerea următorului primar, deoarece nu beneficiază de nicio protecție legală, instruirea va fi ineficientă. Dacă personalul recrutat nu dispune de comprehensiune și abilități esențiale

din cauza inadecvării criteriilor de accedere în funcția publică, formarea continuă se consumă în zadar.

Programele de consolidare a capacității sunt în măsură să completeze pregătirea angajaților din cadrul autorităților administrației publice locale. Serviciile publice locale pot fi îmbunătățite prin preluarea de bune practici și utilizarea evaluării performanței. De asemenea, evaluările realizate de o terță parte în baza unui cadru de referință pentru o comunitate locală pot încuraja leadership-ul local. Programele de management a performanței vor servi pentru a înrădăcina în spirite grija pentru îmbunătățirea constantă a calității serviciilor prestate. Împreună, legislația bună și consolidarea capacităților sunt elementele-cheie ale susținerii, pe care autoritățile publice centrale o pot acorda comunităților locale, în persoana aleșilor locali și funcționarilor din autoritățile publice respective.

Autoritățile publice centrale urmează să se asigure că legislația națională este în corespundere cu principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale și normele Consiliului Europei. De asemenea, este necesar transferul corect de competențe și resurse și elaborarea legislației adecvate referitoare la serviciul public. Asociațiile naționale din domeniu se vor asigura că legislația răspunde nevoilor comunităților locale. Ele pot oferi, de asemenea, o serie de programe de consolidare a capacității comunităților pentru a le ajuta să asigure leadership-ul și servicii publice de calitate. Cu un astfel de sprijin, comunitățile ar putea dezvolta propriile capacități de asigurare a unei administrații locale eficiente.

Practica internațională demonstrează că guvernele nu pot dezvolta de unele singure o administrație locală democratică și eficientă [2, p. 25; 3, p. 7]. Este un efort comun al guvernului și asociațiilor naționale ale autorităților locale, care trebuie să lucreze împreună la planificarea și implementarea

procesului. Dezvoltarea democrației locale este o acțiune de durată, o sarcină evolutivă pe termen lung [5].

La moment, în țările Europei de Sud-Est, ponderea cheltuielilor administrației locale în totalul cheltuielilor publice variază de la 5% la 25% [6]. Dezvoltarea democrației locale nu înseamnă că administrația locală iese complet din vizorul administrației centrale. În continuare se acordă atenție unui număr de funcții care sunt atribuite comunităților locale, de exemplu, nivelul școlarizării copiilor, calitatea asistenței medicale etc. Acest interes se exprimă prin stabilirea standardelor și obiectivelor, urmărind performanța și promovarea îmbunătățirilor.

Dezvoltarea unei administrații locale democratice și eficiente necesită timp, dar există întotdeauna priorități imediate. Democrația locală presupune participarea tuturor grupurilor la treburile comunității. Femeile și tinerii au un rol esențial în acest sens, iar acolo unde sunt excluși, democrația locală are de suferit. Este foarte complicată situația în zonele cu o rată crescută a șomajului. Șomerii se simt excluși din societate, veniturile familiei fiind modeste, iar tinerii șomeri sunt animați de comportamente antisociale. Confrunțați cu șomajul, cetățenii pierd încrederea în autorități. În acest context, crearea locurilor de muncă devine o prioritate comună pentru autoritățile publice centrale și cele locale. De exemplu, guvernele și comunitățile locale – dacă este necesar cu sprijin internațional – se pot concentra pe programe de dezvoltare economică. Instruirea în managementul afacerilor, microcreditarea și alte inițiative locale permit oamenilor să acceadă pe piața muncii. Cooperarea transfrontalieră extinde piața locală și înmulțește oportunitățile schimburilor comerciale. Programele care atrag investițiile străine pot lansa idei noi, dezvoltă oportunități de angajare și îmbunătățesc nivelul de încredere. Pentru a promova astfel de programe, autoritățile centrale și

locale trebuie să lucreze în parteneriat. Autoritățile centrale trebuie să-și revizuiască prioritățile la capitolul cheltuieli pentru a evalua eficacitatea răspunsului la nevoile reale ale cetățenilor. Depinde de ele dacă se vor înlătura barierele administrative și juridice, astfel încât să poată răspunde rapid la aceste nevoi și să aloce resursele necesare. De asemenea, autoritățile centrale urmează să împuternicească comunitățile locale să-și dezvolte propria bază financiară. În acest caz, administrația locală trebuie să aibă capacitatea de a acționa ca partener eficient al guvernului, de a proiecta și implementa programe de dezvoltare economică locală, implicând și comunitățile locale. Atunci, și numai atunci, putem vorbi despre o veritabilă democrație locală [4, p. 27].

În concluzie, ținem să menționăm că dezvoltarea unei administrații locale democratice și eficiente începe cu o înțelegere

clară a valorii democrației locale. Autoritățile locale puternice nu reprezintă o amenințare pentru puterea centrală. Dimpotrivă, o consolidează pe aceasta din urmă, asigurând cetățenii cu servicii publice calitative. Autoritățile locale puternice permit guvernului să se concentreze asupra priorităților sale, iar comunităților locale să se concentreze pe ceea ce fac ele mai bine. În acest scop, guvernele centrale trebuie să înțeleagă că autoritățile locale au nevoie de competențe, personal și finanțe pentru a fi eficiente. Colectivitățile locale urmează să-și consolideze capacitățile pentru a realiza sarcinile care le-au fost delegate. Aleșii locali trebuie să aibă viziune și suficiente abilități pentru a satisface pe deplin nevoile populației locale. Totodată funcționarii publici din autoritățile locale urmează a fi motivați prin oferirea unei cariere atractive în serviciul public.

BIBLIOGRAFIE

1. Bort, E., McAlpine, R. Morgan, G., *The Silent Crisis: Failure and Revival in Local Democracy in Scotland*. Glasgow: The Reid Foundation, 2012, 289 p.
2. Bucek Jan. *New approaches to local democracy: Direct democracy, participation and the „third sector”*. În: *Environment and Planning Government and Policy*, 2000, nr.18(1), pp. 3-16.
3. Bulmer Elliot. *Local democracy*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2017, 43 p.
4. Canal R. *Social inclusion and participatory democracy*. Barcelona, 2014, 60 p.
5. *Commonwealth Local Government Handbook 2013/14*. London: Commonwealth Secretariat, 2013.
6. Consiliul Europei. *Rolurile și responsabilitățile primarilor și ale consilierilor locali în Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ucraina și Belarus*, 2016.
7. Cornea S. *Definirea legală a autonomiei locale*. În: „*Administrarea publică*”, 2005, nr. 4, pp. 24-35.
8. Dhillon, K. *Mayors Making a Difference*. London: New Local Government Network, 2006.
9. McMann K. *The Problem of Subnational Unevenness in Democracy*. In: *International IDEA workshop „Local democracy today and tomorrow: Learning from global knowledge and practices”*. Stockholm, 2014.
10. OCDE. *Moderniser l'État. La route à suivre*, Paris, 2005, 265 p. În: <https://www.oecd.org/fr/gov/moderniserletat.htm>
11. Palihovici S. *Puterea politică și administrația publică locală: relație determinantă în*

asigurarea democraiei i autonomiei locale. n: „Administrarea Publică”, 2018, nr. 3, pp. 11-18.

12. Recommendation 436 (2019)/04 April 2019. Local and regional democracy in the Republic of Moldova. 36th Session of the Congress of Local and Regional Authorities. n: <https://www.coe.int/en/web/congress/documents>

13. Sintomer Y., Herzberg C., Rcke A., Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges. In: International Journal of Urban and Regional Research, 2008, nr. 32/1, p. 164–178.

14. Situaia democraiei locale i gradului de implementare a documentelor de politici n domeniul descentralizrii din Republica Moldova. Raport de monitorizare, Chiinu, 2018, 80 p.

15. Starea democraiei locale n Republica Moldova. Raport de evaluare. Chiinu, 2017, 72 p.

16. United Cities and Local Governments. n: Decentralization and local democracy in the world. Barcelona: UCLG and World Bank, 2008.

Prezentat: 3 februarie 2020.

E-mail: inian92@gmail.com